

MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARINING TUTGAN O'RNI

Xayitov Rustam Burxonovich

Navoiy innovatsiyalar universiteti "Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari"
kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18162900>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda paxta-to'qimachilik klasterlarining tutgan o'rni, zaruriyati, o'ziga xos xususiyatlari va eng muhim jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar. Mintaqa, mintaqa iqtisodiyoti, klaster, paxta-to'qimachilik klasteri, mahsulot.

Аннотация. В данной статье рассматриваются роль, необходимость, особенности и наиболее важные аспекты хлопчатобумажно-текстильных кластеров в развитии региональной экономики.

Ключевые слова. Регион, региональная экономика, кластер, хлопчатобумажно-текстильный кластер, продукция.

Abstract. This article discusses the role, necessity, specific features and most important aspects of cotton-textile clusters in the development of the regional economy.

Key words. Region, regional economy, cluster, cotton-textile cluster, product.

Mintaqa iqtisodiyotini barqaror va samarali rivojlantirishda tarmoqlararo hamkorlik va qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan olganda, paxta-to'qimachilik klasterlari qishloq xo'jaligi sohasini hamda ishlab chiqarish, qayta ishlash, eksport va xizmat ko'rsatish sohalarini qamrab olgan holda mahalliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu sohadagi mahsulot sifatida paxta O'zbekiston iqtisodiyotida an'anaviy ravishda strategik ahamiyatga ega bo'lgan mahsulot bo'lsa-da, ammo so'nggi yillarda ushbu sohani to'liq qayta ko'rib chiqish, xom ashyoni emas, balki tayyor mahsulotni eksport qilish, ichki ishlab chiqarish va ish o'rinlarini yaratish maqsadida klaster tizimi joriy etildi. Ushbu tizim doirasida fermerlar, qayta ishlash korxonalari, to'qimachilik fabrikalari va eksportchilar yagona texnologik va iqtisodiy zanjirga birlashtirildi hamda paxta-to'qimachilik klasterlari shaklida faoliyat ko'rsata boshladi.

Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini yanada takomillashtirish, ularning qishloq xo'jaligi yerlaridan samarali foydalanishdagi roli va mas'uliyatini oshirish, mahsulot yetishtiruvchi va uni qayta ishlovchilarning manfaatdorligini ta'minlashga doir bozor tamoyillarini keng joriy etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-noyabrdagi "Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-14-son Farmoni qabul qilindi [1]. Mazkur farmon asosida paxta-to'qimachilik klasterlari mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishga hissa qo'shishi belgilandi. Paxta-to'qimachilik klasterlarining eng muhim vazifalari belgilab berildi. Ya'ni, paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini rivojlantirish uchun ichki va tashqi bozorda marketing tadqiqotlarini tashkil etish, sektorni rivojlantirishning o'rta va uzoq muddatli dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etish, shuningdek, sektorga bozor mexanizmlarini keng joriy etish vazifasi qo'yildi [2].

Paxta-to'qimachilik klasterlari tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotish, xomashyo va materiallardan farqli o'laroq, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa birinchi navbatda qo'shilgan qiymatning o'sishi, ishchilar soni va faoliyat yuritayotgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar sonining ko'payishi hisobiga yuzaga keladi [3]. Shu munosabat bilan paxta-to'qimachilik klasterlari tarmoqlar, hududlar va umuman iqtisodiyotning raqobatdosh ustunliklarini mustahkamlash imkonini beradi. Ular sanoat zanjirining barcha bosqichlarini, xususan paxtaning yetishtirilishidan boshlab, tayyor mahsulotgacha qamtamosh orqali qo'shilgan qiymat yaratish jarayonini jadallashtiradi. Bu yondashuv mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir qiladi, yangi ish o'rinlarini yaratish va mintaqaviy rivojlanishni rag'batlantirish orqali ta'minlanadi.

Paxta-to'qimachilik klasterlari qishloq xo'jaligida mahsuldorlikni oshirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, sifatli xomashyo yetishtirish imkonini yaratdi. Bundan tashqari, klaster doirasida qayta ishlash jarayonlari keng yo'lga qo'yildi, xususan, ip-yigirish, gazlama to'qish, rang berish, tayyor kiyim-kechak ishlab chiqarish va eksport qilish singari bosqichlar tashkil etildi. Bu esa qo'shilgan qiymatni oshirish, eksport daromadlarini ko'paytirish hamda valyuta tushumini ta'minlashga xizmat qiladi.

Mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda paxta-to'qimachilik klasterlari quyidagi vazifalarni bajaradi (1-jadval):

1-jadval

Mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda paxta-to'qimachilik klasterlarining vazifalari

No	Yo'nalishlari	Asosiy vazifalari
1	Qishloq xo'jaligi sohasi	- yuqori sifatli paxta yetishtirish; - ilg'or agrotexnologiyalarni joriy etish; - fermerlar bilan samarali shartnoma asosida ishlash
2	Ishlab chiqarish jarayoni	- paxtani qayta ishlash (tolalarga aylantirish); - ip-yigirish, gazlama ishlab chiqarish; - tayyor to'qimachilik va tikish mahsulotlari tayyorlash
3	Iqtisodiy rivojlanish	- qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish; - eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish; - valyuta tushumini oshirish
4	Ijtimoiy sohani qo'llab-quvvatlash	- yangi ish o'rinlari yaratish; - xotin-qizlar va yoshlarni ish bilan ta'minlash; - mahalliy aholi daromadlarini oshirish
5	Texnologik rivojlanish	- zamonaviy uskunalarni joriy etish; - innovatsion ishlanmalarni qo'llash; - energiya samaradorligi va resurs tejamliligini ta'minlash
6	Hududiy infratuzilmani rivojlantirish	- yo'l, elektr, suv ta'minotini yaxshilash; - qishloq infratuzilmasini yangilash; - sohaga xizmat ko'rsatuvchi tarmoqlarni rivojlantirish
7	Ta'lim va kadrlar tayyorlash	- mutaxassislar tayyorlash va qayta tayyorlash; - kasbiy ta'lim markazlari bilan hamkorlik qilish;

		- ilmiy-tadqiqot ishlarini qo'llab-quvvatlash
8	Tashqi iqtisodiy faoliyat	- eksport geografiasini kengaytirish; - xalqaro standartlarga mos mahsulot ishlab chiqarish; - brending va marketingni rivojlantirish
9	Davlat-xususiy sheriklik	- investitsiyalarni jalb qilish; - davlat tomonidan imtiyoz va grantlardan foydalanish; - xususiy sektor bilan samarali hamkorlik yo'lga qo'yish

Shuningdek, paxta-to'qimachilik klasterlari kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida ham muhim o'rin tutadi. Ijtimoiy nuqtai nazardan esa paxta-to'qimachilik klasterlari qator ijobiy natijalarni beradi. Eng avvalo, mintaqalarda doimiy ish o'rinlari yaratildi, aholining bandligi ta'minlandi, ayniqsa, xotin-qizlar va yoshlar ish bilan ta'minlandi. Moddiy-texnika bazasi rivojlandi, qishloqlarda yo'l, infratuzilma va ijtimoiy ob'ektlar qurilishiga investitsiyalar jalb etildi. Hududiy rivojlanish nuqtai nazaridan esa klasterlar viloyatlar o'rtasidagi iqtisodiy notenglikni kamaytirishga xizmat qiladi. Chunki har bir hududning iqlim va resurs salohiyatidan kelib chiqqan holda, ularda ixtisoslashgan klasterlar tashkil etilmoqda. Masalan, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Farg'ona va Navoiy viloyatlarida turli tipdagi to'qimachilik klasterlari samarali faoliyat olib bormoqda.

Xulosa qilib aytganda, paxta-to'qimachilik klasterlari mintaqaviy iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlari yaratish, eksport salohiyatini oshirish va xalq farovonligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tizimni yanada rivojlantirish, uni raqobatbardosh va barqaror mexanizmga aylantirish esa O'zbekiston iqtisodiyotining kelajakdagi taraqqiyoti uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-noyabrdagi "Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-14-son Farmoni. Manba: <https://lex.uz/docs/5731033>
2. <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/17070>
3. Джурабаев О.Дж. Современное состояние и уровень развития производительных сил хлопково-текстильных кластеров. // Journal of marketing, business and management, Volume2, Issue4 (July), 2023. - с. 21.